

МУЗЫКАЛЬНАЯ РЕЦЕПЦИЯ У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

Рогачева Екатерина

УзДЖТУ

***Аннотация.** Прослушивание музыки и ее влияние на каждого человека очень важно. Даже если исследования мозга и другие исследования далеко не отвечают на все вопросы точно о значении, почему и как работает музыка, остается бесспорным, что она работает, и используются различными способами. Поэтому дидактика иностранного языка должна больше ориентироваться на введение музыки и использовать песен различного жанра. На сегодняшний день существует несколько подходов в этой области.*

***Ключевые слова:** Музыка. Иностранный язык. Различные жанры. Внедрение музыки. Ритм. DaF урок.*

Musiqani tinglash va uning har bir insonga ta'siri juda muhimdir. Agar miya tadqiqotlari va boshqa tadqiqotlar musiqa nima uchun va qanday ishlashi haqidagi barcha savollarga aniq javob berishdan yiroq bo'lsa ham, uning ishlashi va turli usullarda qo'llanilishi inkor etilmaydi. Shunday ekan, chet tili didaktikasida ko'proq musiqani tanishtirishga e'tibor qaratish, turli janrdagi qo'shiqlardan foydalanish zarur. Bugungi kunga kelib, bu sohada bir nechta yondashuvlar mavjud.

Музыка окружает нашу жизнь, когда мы хотим, и когда нет. Музыка мы слышим постоянно в автобусе, в ресторане, в торговом центре, в машине, в поезде, дома. Музыка сопровождает нашу повседневную жизнь, а так же различные торжества. А началось всё в 1877 году, когда Томас Альва Эдисон запатентовал свой фонограф в США! Сегодняшняя повседневная жизнь отличается от той, что была 100, 50 или 20 лет назад. Очень немногие родители могут уложить своих детей спать, подпевая им песни на ночь, потому что они больше не могут петь песни сами. Вместо того чтобы активно петь с детьми, давайте просто включим проигрыватель компакт-дисков и предоставим нашу роль технологиям. Это удобнее и экономит нам время и нервы. Можно, но минус в том, что пассивный ученик тогда больше не имеет друзей в совместном музицировании и тоже ничему не учится. Должна ли школа изменить эту ситуацию?

Вы знаете эффект Моцарта?¹ Этот термин был введен французскими исследователями мозга. Альфред А. Томатис и обозначает предполагаемое увеличение развития мозга. У детей в возрасте до трех лет, когда они слушают музыку Вольфганга Амадея Моцарта. Как шотландские исследователи обнаружили, что стимулирующее действие музыки не только на классический жанр ограничен, но зависит от личного вкуса в музыке. Так способен на любимую музыку – будь то классика или поп/рок даже для взрослых улучшить способность концентрироваться. В основном это связано с возбуждением эмоций. Музыка как объект обучения мотивирует учащихся. Возможности самовыражения в иностранном языке, для мотивации, для творчества и для более когнитивного анализа с лирикой большие и могут также использоваться в уроках DaF.

Существуют различные факторы, влияющие на отношение к музыке.

Наш мозг регистрирует музыкальные структуры и сразу же реагирует на музыку, возникают синтаксические связи. Знание об общечеловеческой музыкальности играет большую роль не только в медицине и терапевтической области (например, при лечении языковых и речевых расстройств), но также на школьных уроках, в том числе на уроках иностранного языка, показывая практические последствия.

Пение в классе

Учитель должен уметь петь, иначе я не буду на него смотреть.²

Для пения – также в классе – аргументов много: укрепляет здоровье, укрепляет группу и весело. Конечно, музыка не должна вызывать стресса. В этом случае лучше руководствоваться пожеланиями обучающихся и либо играть во что-то другое или вообще отказаться от использования музыка Моцарта и другие композиторы венского классицизма, однако, он хорошо зарекомендовали себя в педагогической практике, поскольку дети и молодые люди обычно не считают их неприятными.

Классическая музыка может быть включена в уроки DaF с подходящими аудиосэмплами. Удивительно, но эта музыка почти не рассматривается в учебники

¹ Гипотеза о том, что пространственное восприятие улучшается благодаря слуху, называется эффектом Моцарта. Классическая музыка, особенно музыка Вольфганга Амадея Моцарта. Гипотеза одна статья, результаты которой были опубликованы в известном журнале Nature в 1993 году. В эссе исследовательская группа из Калифорнийского университета в Ирвайне сообщила об улучшении результатов теста IQ после прослушивания Моцарт.. Название «Эффект Моцарта» впервые появилось в отчетах об исследовании и позже было запатентовано. Дон Кэмпбелл.

² Мартин Лютер

и учебные материалы, хотя это одно из немногих культурных ценностей в котором немецкоязычные страны хорошо представлены на международном уровне.

Пение и сочинение музыки неизменно являются важными формами человеческого взаимодействия в разных культурах и коммуникациях. Для Вагнера песни — чрезвычайно важная форма человеческого взаимодействию. По его словам, песни, служившие для передачи информации, были и остаются неотъемлемой частью и носителем эмоциональных выражений. Однако он также указывает, что некоторые песни неправильно используются для выражения настроения группы или для создания настроения. В качестве примера Вагнер приводит батальные песни в Германии. Восторженных футбольных болельщиков или любящих пиво посетителей Октоберфеста¹ поэтические баллады социально-критических поэтов-песенников.

Песни являются неотъемлемой частью культуры или субкультуры. Например, мы говорим о: крестьянских военных песнях, Рабочие песни, социально-критические песни, женские песни, песни мира, шлягеры и поп, Рок и панк песни на песни футбольных болельщиков и т.д. Песни создавались в определенной социальной ситуации, и естественно говорят также кое-что о времени и особых условиях. Поэтому они всегда являются неотъемлемой частью культуры страны.

Какую же музыку вводить на уроки немецкого языка?

Дискуссия начинается с жанра: некоторые эксперты считают, что на самом деле на уроках DaF можно было использовать / вводить только народную музыку.

Другие думают, что и эта музыка, и классическая музыка играют свою роль в DaF. Уве Ленерс считает, что рок и поп-музыка связаны со всем миром. Из этого Ленерс считает, что именно эту музыку следует использовать на уроках DaF.

Музыка как объект обучения должна мотивировать учащихся, давать возможности самовыражения в иностранном языке. Студенты уже знакомы со многими исполнителями. Поп-песни, которые содержат в основном один простой, доступный язык, трогают нас эмоционально и тем самым воздействуют мотивирующие. Музыка должна расслаблять и возбуждены одновременно, а также вызывать различные эмоции.

¹ Окто́берфест (Октябрьские народные гуляния, нем. Oktoberfest, среди мюнхенцев также известные под названием «Wiesn» (на баварском диалекте — «луг»)) — фольклорный фестиваль (нем. Volksfest), ежегодно проводимый в Мюнхене (Германия), самое большое народное гуляние в мире

Критерии выбора песни:

- весёлые и мотивирующие песни;
- песни, темы которых нравятся ученику;
- песни, соответствующие студенческому возрасту;
- песни, соответствующие языковому уровню обучаемой группы;
- с подходящим ритмом;
- не слишком длинный;
- с четким произношением исполнителя
- с припевом;
- с культурными аспектами;
- если возможно, идеально подходит для конкретных/конкретных упражнений.
Практически все тексты (музыкальные тексты) подходят для обучения иностранному языку;
- Текст должен быть удобным для изучения, т. е. с хорошими упражнениями.
- Упражнения должны облегчить учащимся понимание текстов
- Учителя должны надлежащим образом включать музыку/песни в предмет.

В заключение можно сказать, что прослушивание музыки и ее влияние на каждого человека очень важно. Даже если исследования мозга и другие исследования далеко не отвечают на все вопросы точно знать, почему и как работает музыка (ср. Spitzer), остается бесспорным, что она работает и используются различными способами. Подумайте о колыбельных и маршевой музыке, запоминающихся мелодиях и реклама, киномузыка и музыкальная терапия. Поэтому дидактика иностранного языка должна больше ориентироваться на введение музыки и использовать песни. На сегодняшний день существует несколько подходов в этой области

Литература

1. Altenmüller, Eckart [2002]: Musik im Kopf. In: Gehirn und Geist 1/2002, S. 18–25
2. Blell Gabriele [1994]: Vom literarischen Text zum Bild und zum Musikstück oder umgekehrt: Literarisierte Bilder und Musikstücke zur Förderung der Prozessorientierung im Fremdsprachenunterricht. In: Gienow Wilfried, Hellwig Karlheinz (Hrsg.): Interkulturelle Kommunikation und prozessorientierte Medienpraxis im Fremdsprachenunterricht. Seelze.
3. Blell Gabriele / Hellwig Karlheinz (Hrsg.) [1996]: Bildende Kunst und Musik im Fremdsprachenunterricht. Frankfurt/M. Peter Lang.
4. Cemillan, Dolores Rodriguez: Internet-Dossier: Musik im Unterricht (Teil 3): Was kann Musik im Fremdsprachenunterricht leisten? URL: <http://www.deutsch-als-fremdsprache.de/infodienst/2000/daf-info1-00.php3> [17.02.2008]
5. Cranmer, David / Laroy, Clement (Eds.)(1992): Musical Openings. Using music in the language classroom. Harlow/Essex: Longman
6. Grätz, Ronald [1997]: Kunst und Musik im Deutschunterricht. Fremdsprache Deutsch Heft 17/1997 – Kunst und Musik im Deutschunterricht, Hueber Verlag 2007
7. Hopf Helmut / Heise Walter / Helms Siegmund [1984]: Lexikon der Musikpädagogik, Regensburg Bosse-Verlag
8. Huth, Manfred: Lieder und Musik im DaF-Unterricht. URL: <http://www.manfred-huth.de/fbr/lit/lied.html> [17.02.2008]